

CONTRIBUȚIA UNOR JURISCONSULȚI
ROMANI, „ÎNTEMEIETORI AI DREPTULUI”
(IURIS CONDITORES), LA DEFINIREA
CONCEPTELOR DE „JUS” (DREPT),
„JUSTITIA” (DREPTATE), „LEX” (LEGE) ȘI
MOS (OBICEIUL JURIDIC)

Prof. univ. dr. Emerit Nicolae V. DURĂ

Universitatea Ovidius din Constanța

Academia Oamenilor de Știință din România

Academia Națională a Georgiei

E-mail: nicolaedidimos@yahoo.com

ABSTRACT: The contribution of Roman juriconsults, “founders of law” (*iuris conditores*), to the definition of the concepts of “*jus*” (law), “*justitia*” (justice), “*lex*” (law), and *mos* (legal custom)

From the pages of this study, with its legal content, the reader can see that, in order to define and express the concept of law, we must return to the sources. Only in this way can we speak knowledgeably about the nature of law, as did the jurists rightly called “founders of legal science.”

Therefore, to get to the origins of this science of law, we turned to first-hand sources, namely the statements of famous Roman jurists on law, justice, legislation, and legal custom, which were passed down to us in the *Digestae* collection compiled and put together by the lawyers of Emperor Justinian.

The “Responses of the juriconsults” (*Responsa jurisprudentium*), expressed through “decisions” and “opinions,” allowed them not only to create law, but also to publicly interpret the laws. The fact that only these juriconsults were given—by the Roman emperors—the right to make decisions and formulate “*jurisprudentia*,” that is, the science of law, increased the “*prudentium auctoritatem*” (authority of the prudent) in “*juris civilis scientiam*” (the science of civil law).

Keywords: *nature of law, science of law, definitions of law, jurisprudence.*

Introducere

Un celebrul jurisconșult roman din secolul al II-lea p. Chr., Sextus Pomponius, scria că cei care „au pus bazele dreptului civil” (fundaverunt jus civili)¹ au fost unii dintre jurisconșulții romani „de demult (antiqui)”, precum Catus, Manilius, Brutus și Scaevola, urmași de unii dintre distinșii lor ucenici.

Unii dintre aceștia proveneau din Școala filosofiei stoice, ca de exemplu Rufus, Cicero și Testa, penultimul fiind „unul dintre cei mai mari avocați ai tuturor timpurilor”, iar ultimul „autor al unei opere de drept civil”².

Până la apariția legii scrise, și anume a „Legilor celor XII Table” (Leges duodecim Tabularum), în statul roman a existat un „jus civile sine scripto”, adică un drept civil nescris, „care a constat numai în interpretarea jurisconșulților” (in sola prudentium interpretatione consistit)³, așa cum a fost și cazul jurisconșultului Sextus Aelius Paetus Catus, care a scris o celebră lucrare intitulată „Tripartito commentaria”, adică un comentariu alcătuit din trei părți, la „textul Legii celor XII Table.

Referitor la „interpretarea ei și formulele acțiunilor”, s-a spus că „această lucrare constituie o primă încercare de a expune într-o formă sistematică principiile dreptului civil”⁴. Într-adevăr, prin interpretarea legilor, jurisconșulții (iuris consulti) au creat știința dreptului, adică jurisprudentia, care s-a distins în primul rând printr-o jurisprudență „sacrală”, creată de cei care au avut dintr-un început monopolul științei dreptului, și anume sacerdoții numiți pontifi, care, „timp de mai multe secole”, au avut privilegiul exclusiv să decidă care erau „zilele faste (în care se judecau procese) și formulele solemne pe care părțile aflate în litigiu erau obligate să le pronunțe”⁵.

În anul 301 î. Chr., juristul Gnaeus Flavius divulgă „formulele solemne și zilele faste prin afișarea lor în forum”, ceea ce a creat posibilitatea

¹ Pomponius, „Enghiridion”, în *Justiniani Digestae*, lb. I, II, 2, 38, în *Corpus Juris Civilis*, ed. steryotipa septima, vol. I, *Digestae*, ed. T. Mommsen, Lawbook edition, New Jersey, 2010, p. 4.

² V. Hanga, M. D. Bocșan, *Curs de drept privat roman*, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 57.

³ Pomponius, „Enghiridion”, în *Justiniani Digestae*, lb. I, II, 2, 12, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 2.

⁴ V. Hanga, M. D. Bocșan, *Curs de drept privat roman*, ..., p. 57.

⁵ E. Molcuț, *Drept privat roman. Terminologie juridică romană*, ed. revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2011, pp. 44-45.

ca orice persoană să aibă accesul „la formulele solemne în baza cărora se făcea interpretarea dreptului”, și prin această așa-zisă „divulgare a dreptului procesual” lua ființă și „jurisprudența laică”, care a dus la o schimbare în „optica jurisconșulților, în sensul că nu se mai limitau la interpretarea dispozițiilor din Legea celor XII Table”⁶.

Din epoca Legii celor XII Table – când jurisprudența a devenit și un „izvor” al dreptului roman⁷ – și până în epoca clasică a dreptului roman (sec. II-III p. Chr.), jurisconșulții au fost și cei care au adus o contribuție decisivă atât la întemeierea lui „jus romanum scriptum”, cât și la conceptualizarea principiilor dreptului roman, pe care le-au exprimat în definițiile lor clasice despre drept, dreptate, lege și obicei, și prin care aceștia au creat de fapt „scientia juris” (știința dreptului), care, după afirmația lor, a contribuit la „cunoașterea lucrurilor divine și umane (divinam atque humanarum rerum notitia)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, I, 1)⁸.

Jurisconșulții romani nu s-au preocupat deci numai de „formularea de reguli și principii generale” și de elaborarea unor lucrări sistematice, ci și de o „permanentă raportare a principiilor juridice la realitatea socială a epocii lor, care a făcut ca știința dreptului să aibă „un pronunțat caracter practic”⁹, așa după cum ne atestă și „soluțiile de speță, la care ajungeau jurisconșulții”. Aceste soluții de speță „erau difuzate fie prin scrieri, fie prin prelegeri oferite celor care doreau să le asculte”¹⁰.

Activitatea practică a jurisconșulților nu s-a limitat însă numai la „consultațiile juridice date cetățenilor în cele mai variate domenii”, ci și „la îndrumările date judecătorilor cu privire la felul în care trebuie condus un proces”¹¹. Așa se explică și faptul că, de-a lungul secolelor, această jurisprudență a oferit profesioniștilor dreptului o idee clară și despre noțiunile „jus” (drept), „justitia” (dreptate)¹², „lex” (lege) și „mos” (obiceiul juridic), pe care le regăsim exprimată nu numai în „jus romanum novum”,

⁶ E. Molcuț, *Drept privat roman. Terminologie ...*, p. 45.

⁷ Cicero, *De oratione*, lb. I, 45, 48, cf. I.I. Pereterskii, *Digestele lui Iustinian*, trad. Y. Eminescu, Ed. Științifică, București, 1958, p. 23.

⁸ Apud *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 1.

⁹ E. Molcuț, *Drept privat roman. Terminologie ...*, p. 46.

¹⁰ E. Molcuț, *Drept privat roman. Terminologie ...*, p. 45.

¹¹ E. Molcuț, *Drept privat roman. Terminologie ...*, p. 45.

¹² N. V. Dură, „Jus” (Law) and „Justitia” (Justice) in the Roman legal experts’ perception. Reflections and evaluations”, în *Logos Universality Mentality Education Novelty: Law*, 7, 2 (2019), pp. 45-56.

adică dreptul bizantin, ci și în gândirea vechiului drept românesc¹³, adică a lui *Jus Valachicum*.

Un jurist creștin român, din secolul trecut, reputat specialist „*in utroque iure*” (în ambele drepturi), adică în dreptul secular și în dreptul ecleziastic, constata faptul „că tocmai profesioniștii Dreptului au cea mai puțin clară ideea despre drept, și că ei sunt cei mai nedrepti cu dreptul, atât în sens moral, cât și în sens juridic”¹⁴. Or, la o astfel de constatare ajungem și noi, cei de astăzi, dacă suntem câtuși de puțin familiarizați atât cu știința dreptului, cât și cu filosofia dreptului.

Un reputat filosof român scria că „în materie de idei mai important decât autorul devine, la un moment dat, felul cum este înțeles și valorificat”¹⁵. Ca atare, dacă ne raportăm la ideile și informațiile vehiculate de celebri jurisconșulți romani despre drept, dreptate, lege și obicei, rămâne de văzut modul în care acestea sunt percepute și valorificate de profesioniștii dreptului din zilele noastre.

Același jurist român, profesorul Liviu Stan, ne-a lăsat o lucrare de referință atât în privința conținutului ideatic, cât și al abordării ei interdisciplinare, din care, printre altele, putem reține și faptul că „problema dreptului în sine, e una dintre cele mai grele probleme ce se pun cugetării omenești, și eforturile ce s-au făcut pentru a lămuri știința dreptului au dus la teorii, la determinări și la definiții foarte variate și contradictorii, după curentele sau școlile filosofice la modă și după concepțiile politice, care au stăpânit sau stăpânesc temporal viața omenească”¹⁶.

Atât prin definițiile lor despre drept și natura lui¹⁷, cât și prin acele „*Responsa jurisprudentium*” (răspunsuri ale jurisprudențialilor)¹⁸ – care,

¹³ N. V. Dură, „Ideea de „Drept” și „Dreptate” în percepția gândirii vechiului Drept românesc”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, VI, 1 (2002), pp. 51-59.

¹⁴ L. Stan, *Ontologia juris*, Sibiu, 1943, pp. 4-5.

¹⁵ C. Noica, „Aristotelismul și Principatele Române în sec. XVII-XVIII. Pentru valorificarea filozofică a lui Teofil Coridaleu”, în *Studiile clasice în România*, IX (1967), p. 256.

¹⁶ L. Stan, *Ontologia juris*, ..., p. 5.

¹⁷ N. V. Dură, „On the nature of Law. Considerations of legal-philosophical doctrine”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2 (2023), pp. 105-120; N. V. Dură, C. Mititelu, *Legislația canonică și instituțiile juridico-canoniche, europene, din primul mileniu*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 10-17.

¹⁸ N. V. Dură, „*Responsa Jurisprudentium*” (Responses of the Roman Jurisconsults) about „*Jus*” (Law) and „*Justitia*” (Justice)”, în *Dionysiana*, 1 (2021/2022), pp. 286-295.

după definiția dată de juriștii împăratului Justinian, „sunt deciziile (sententiae) și opiniile (opiniones) celor cărora le-a fost îngăduit să creeze dreptul (iura condere)¹⁹, – jurisconșulții din epoca clasică a dreptului roman (sec. I-III) au adus o contribuție de pionierat în definirea ontologiei dreptului, punând astfel și bazele unei doctrine juridice unice în felul ei, cunoscuta sub denumirea de „iurisprudentia” jurisprudență, adică știința dreptului, la care au făcut trimitere și unii teologi de marcă ai Bisericii ecumenice din primul mileniu, care aveau și o solidă formație juridică²⁰.

Prin crearea unui limbaj conceptual, și *ipso facto* a unei culturi juridice de substanță filosofică, celebrii jurisconșulți romani au definit prin scrisul lor autorizat noțiunea de drept și natura sa, precum și pe cele de dreptate, lege, obicei și jurisprudență, contribuind astfel la constituirea unui patrimoniu cultural, juridic, de care au beneficiat de-a lungul secolelor atât sistemele și școlile de drept roman și bizantin, cât și cele din Evul Mediu (european și românesc)²¹, modernitate și contemporaneitate, și chiar și cele din zilele noastre²².

Noțiunea de drept. Natura și conținutul ei

Pentru jurisconșulții romani, noțiunea de drept are trei înțelesuri, și anume acelea de „drept”, „dreptate” și „lege”, în baza căreia se aplică dreptul, recte „leges” (legile) adică normele de drept.

Încă din Antichitate, dreptul a fost perceput și definit ca fiind o emanație a puterii divine, de unde și sintagma de „jus divinum”²³, care se deosebea prin geneză, natură și conținut de „jus naturale”. Și, deși juriștii romani au afirmat că „jus naturale” este „specific neamului omenesc” (humani ge-

¹⁹ Justiniani *Institutiones*, lb. I, II, 8.

²⁰ N. V. Dură, „Thinking of Some Fathers of the Ecumenical Church on the Law”, în *Christian Researches*, VI (2011), pp. 230-245.

²¹ C. Mititelu, „The Byzantine Law and its Reception in the Romanian Principalities”, în *Philosophical-Theological Review*, 4 (2014), pp. 33-43; N. V. Dură, C. Mititelu, *Istoria Dreptului românesc. Contribuții și evaluări cu conținut istorico-juridico-canonice*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 15-47.

²² C. Mititelu, „Jurisprudența Curții Europene privind dreptul la religie. Considerații și evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 10, 2 (2022), pp. 168-187.

²³ N. V. Dură, „The Right and its Nature in the Perception of the Roman Jurisprudence and of the Great Religions of the Antiquity”, în *Rethinking Social Action. Core Values*, coord. A. Sandu et al., Medimond, Bologna, 2015, pp. 517-524.

neris proprium est) (*Justiniani Institutiones*, lb. I, II, *Praefatio*), totuși, ei au ținut să precizeze că acesta „este rânduit de o providență divină (divina quaedam providentia constituta)”, fapt pentru care „rămâne neconținut trainic și neschimbat (firma atque immutabilia permanent), în timp ce legile pe care fiecare cetate-stat și le-a dat pot fi schimbate fie prin consensul poporului, fie printr-o altă lege posterioară” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, II, 11).

Substantivul „jus/ris” provine de la verbul „jubeo, ere, jussi, jussum” (a porunci, a decreta, a decide, a aproba), de unde și substantivul „jussum/i” (poruncă, ordin, hotărâre, decret). Noțiunea de „jus” exprimă deci ideea de putere, de autoritate, așa cum a fost odinioară exprimată la romani și prin sintagma „jus patrium” (autoritatea părintelui).

Printre elementele constitutive ale noțiunii „Jus” (Drept), care au la bază ideea de drept²⁴, se află și valorile superioare ale dreptului propriu-zis, și anume valorile morale numite „bine” și „adevăr”²⁵, despre care făceau referire expresă și alcătuitoarii Pravilei celei Mari (Târgoviște, 1652)²⁶. Într-adevăr, după definiția lor, lapidară dar concisă, „dreptatea iaste un lucru mai adevărat de toate, carea dă fieșcui dreptate” (glava 2)²⁷.

Din definiția dată noțiunii de dreptate, se poate constata că alcătuitoarii Pravilei de la Târgoviște au raportat dreptul la noțiunea de adevăr, adică la „Adevărul absolut”, care este Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, cel ce este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).

De-a lungul timpului, cuvântul „Drept” a fost raportat atât la „ordinea juridică”, cât și la „ordinea morală”, iar cei care au avut și o formație filosofică au vorbit și despre „natura dreptului” sau despre „fința” sau „ontologia” dreptului.

În scopul de a lămuri „temelia întregului aspect juridic al vieții” au fost vehiculate numeroase teorii, ca de exemplu „teoria dreptului natural”, „teoria pozitivistă”, „teoria sociologică”, „teoria materialismului istoric”

²⁴ N. V. Dură, „Dreptul și Religia. Norme juridice și norme religios-morale”, în *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2003), pp. 15-24.

²⁵ L. Stan, *Ontologia juris*, ..., pp. 4-5; 8-9.

²⁶ *Îndreptarea Legii 1652*, Ed. Academiei RPR, București, 1962; C. Mititelu, *Pravilele românești, tipărite, din secolul al XVII-lea. Infrațiuni și pedepse*, București, Ed. Didactică și Pedagogică RA, 2012, pp. 12-67; C. Mititelu, „The Nomocanons (Pravilele) Printed in the Romanian Countries, in the Seventeenth Century, and Their Provisions of Criminal Law”, în *Religion*, 3 (2014), pp. 41-57.

²⁷ *Îndreptarea Legii*, ..., p. 73.

etc., deși numai prin ideea de drept care se naște în spiritul nostru, și pe care o posedă acesta, putem ajunge la o cunoaștere a naturii și finalității dreptului, ceea ce presupune ipso facto și o „cercetare a realității obiective a dreptului”²⁸.

Definițiile jurisconsultilor romani privind dreptul, dreptatea și echitatea

Conform definițiilor unor juriști romani, dreptul este „rațiunea (ratio)” care izvorăște din firea (natura) lucrurilor (Cicero). De aceea, ei au considerat că „cele ce sunt prevăzute împotriva principiilor rațiunii dreptului (contra ratione juris)”, adică a principiilor dreptului, nu pot fi aplicate ca „regulă de drept (regulam juris)” (Iulianus, *Digestae*, lb. XXVII)²⁹.

Aceeași jurisconșulți romani – printre care și celebrul jurisconsult Gaius (sec. II p. Chr.), de origine traco-dacă³⁰, – au ținut să precizeze că este vorba despre „naturalis ratio”, adică de rațiunea naturală, care face ca legea să fie „aplicată de toți oamenii (omnes homines) în același fel pretutindeni”. Aceiași „rațiune naturală” este cea care a creat „jus gentium”, precursorul dreptului internațional din zilele noastre, și a făcut ca acesta să fie „comun tuturor oamenilor (communi omnium hominum)” (Gaius, *Institutionis*, lb. I, I, 1)³¹.

După afirmația jurisconsultului Ulpianus (sec. III), „cel care studiază dreptul trebuie să afle mai întâi (prius) de unde derivă cuvântul drept (unde nomen juris descendat), și de unde și-a primit denumirea de Justiție (Justitia)” (Ulpianus, *Institutiones*, lb. I, apud *Justiniani Digestae*, lb. I, I, 1).

Prin substantivul „justitia/ae”, romanii înțelegeau și defineau noțiunea de „dreptate, corectitudine, spirit de dreptate”, care avea însă și înțelesul de „drept”, „legi”, „precepte”, „învățăături” și de „îndeplinire corectă a îndatoririlor față de Zei (justitia erga deos)”³², de unde și adjectivul de „justus” care raportat la persoane desemnează pe cel „care respectă drept-

²⁸ L. Stan, *Ontologia juris*, ..., p. 9.

²⁹ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 15, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

³⁰ A. Popescu, „La Dacie et l'enigme Gaius”, în *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 39 (1973), pp. 496-511.

³¹ *The Institutes of Gaius*, Latin text of Seckel and Kuebler, trans. O. F. Robinson, W. M. Gordon, London, 2001, pp. 18-19.

³² G. Guțu, *Dicționar latin-român*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1983, p. 671.

atea, drept, echitabil”; referitor la lucruri, acesta avea sensul de „conform cu dreptul, cu legile, cu uzanțele, drept, just, legitim”³³.

La grecii antici, noțiunea de „δικαιοσύνη / ης” avea același sens de „dreptate”, de „sentiment de dreptate” și de „practică a justiției”³⁴. Acest substantiv provine de la verbul „δικαίω/ω” (a face dreptate, a judeca drept), de unde și substantivul „δίκη/ης” (regulă, drept, justiție). Justiția, în sensul de dreptate, a fost personificată la grecii antici prin zeița Diki. Tot la grecii antici întâlnim și verbul „δικάζω”, care are un sens eminent juridic, și anume „a pronunța o sentință”, „a face dreptate”, „a da în judecată”.

După afirmația jurisconsultului Ulpianus, dreptul era perceput și definit în vremea sa ca fiind o artă, și anume „ars juris” (arta dreptului), iar juriștii erau considerați „sacerdoții (sacerdotes)” științei dreptului.

Același celebru jurisconsult ne spune că juriștii romani „cultivau justiția (justitiam), descopereau oamenilor ideea de bun și echitabil (boni et aequi) despărțind ceea ce este echitabil de inequitabil (aequum ab iniquo), deosebind ceea ce este permis (licitum) de ceea ce este interzis (illicito), dorind ca cei buni să se desăvârșească nu numai de teama pedepselor (bonos non solum metu poenarum), dar și prin îndemnul venit din răsplătă, tinzând către o filosofie adevărată (veram philosophiam), nu către filosofia falsă (non simulatam)” (Ulpianus, *Institutiones*, lb. I, în *Justiniani Digestae*, lb. I, I, 1, 1).

Prin urmare, în concepția jurisconsulților romani din secolul al III-lea, un magistrat este un slujitor al științei dreptului, care trebuie să cultive dreptatea, să descopere oamenilor ideea de bun și echitabil, să facă separație netă între echitate și inequitare, să distingă între ceea ce permite legea și ceea ce interzice, și să se străduiască să conștientizeze oamenii din epoca lui că trebuie să ducă o viață conform legii morale naturale, nu de teama unei pedepse primită pentru faptele reprobabile săvârșite, ci din îndemnul venit ca răsplătă pentru comportamentul lor civic conform învățăturilor adevăratei filosofii.

În conformitate cu preceptele acestei filosofii, „regulile dreptului (juris praecepta) sunt acestea: a trăi în mod cinstit (honeste vivere), a nu vătăma pe altul (alterum non laedere), a da fiecăruia ce i se cuvine (suum quique tribuere)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, I, I, 3).

³³ G. Guțu, *Dicționar latin-român, ...*, p. 671.

³⁴ A. Bailly, *Dictionnaire Grec-Française*, ed. 26eme, Paris, 1963, pp. 510-511.

Aceasta era deci în percepția juriștilor romani din secolele I-III p. Chr. adevărata filosofie a dreptului, și *ipso facto* a vieții în spiritul doctrinei filosofice stoice.

Că această filosofie adevărată era raportată la legea morală, ne-o adevăresc aceiași jurisconșulți romani atunci când afirmă că știința sau „înțelepciunea dreptului civil (*civilis sapientia*) ... nu trebuie să fie evaluată în termeni de bani (*pretio nummario non sit aestimanda*), ci să primești doar onorariul convenit prin decizia Curții” (Ulpianus, *De omnibus tribunalibus*, lb. VIII)³⁵, dar, adăuga același jurisconșult, „este necuviincios să-l pretinzi”³⁶. Cât de pilduitoare și de actuală este și această afirmație a celebrului jurisconșult roman Ulpianus!

În sensul autentic și cuprinzător al conținutului ei, noțiunea de drept a fost exprimată de celebrii jurisconșulți romani atât prin definițiile lor clasice, cât și prin răspunsurile lor la diferite spețe ale dreptului civil, prin care – așa cum prezentăm încă din partea introductivă a studiului nostru – aceștia aveau să creeze o bogată doctrină juridică de sorginte filosofică.

Aceiași jurisconșulți romani au raportat dreptul nu numai la dreptate, ci și la echitate. De exemplu, după definiția dată de jurisconșultul roman Cels (sec. II) „*jus est ars boni et aequi*” (dreptul este arta binelui și a echității) (Ulpianus, *Institutiones*, lb. I, 1)³⁷, adică arta de a distinge ceea ce este bine și echitabil. Această gândire juridică o regăsim și la unii dintre primii juriști romani care au adoptat Religia creștină, așa cum a fost și cazul lui Tertulian și Lactanțius³⁸ (+ 325).

În percepția jurisconșulților romani, echitatea (*aequitas*) și principiile ei corespund „mai bine echității naturale” (*naturali aequitati*), adică a dreptului natural (*jus naturale*) (*Justiniani Institutiones*, lb. II, I, 40), care, după definiția acelorași juriști romani, acesta, adică dreptul natural (*jus naturale*)³⁹, este „dreptul pe care fireasca rațiune (*naturalis ratio*) l-a rânduit între toți oamenii (*inter omnes homines constituit*)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, II, 1).

³⁵ *Justiniani Digestae*, lb. L, XIII, 5, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 355.

³⁶ I.I. Pereterskii, *Digestele lui Iustinian*, ..., p. 127, n. 2.

³⁷ *Justiniani Digestae*, lb. I, I, 1, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, *Digestae*, ..., p. 1.

³⁸ N. V. Dură, „*Justitia*” and „*Aequitas*” in the perception of the Greek philosophers and of the Roman jurists”, in *Teologia Młodych*, 4 (2015), pp. 4-9.

³⁹ N. V. Dură, „*Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne*”, în *La morale au crible des religions*, coord. M. Th. Urvoy, Éditions de Paris, 2013, pp. 213-233.

Din definițiile acelorași jurisconșulți romani reținem și faptul că inechitatea⁴⁰ afectează grav înfăptuirea actului de dreptate, așa după cum a învederat și jurisconșultul Herennius Modestinus (sec. IV), singurul jurisconșult roman, „care a scris în grecește”⁴¹.

După afirmația jurisconșultului Modestinus, „sensul legii (juris ratio) sau bunăvoința echității (aequitatis benignitas) nu îngăduie ca ceea ce s-a rânduit în interesul oamenilor (pro utilitate hominum) să fie întors printr-o interpretare mai aspră (duriore interpretatione)” (*Justiniani Digestae*, lb. I, III, 25).

Așadar, principiul echității nu îngăduie magistratului ca o hotărâre luată în interesul oamenilor, recte a utilității publice (ad utilitatem publicum), să fie răstălmăcită sau anulată printr-o interpretare care să depășească acea „humanitatis ratione” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, VI, 2), adică înțelegerea și dragostea față de semenul tău.

Cât privește noțiunea de „dreptate” (justitia), aceasta a fost percepută și definită de juriștii romani ca fiind o „voință constantă și perpetuă (constans et perpetua voluntas) de a da fiecăruia dreptul ce i se cuvine (jus suum quique tribuens)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, I, 1).

Din textul acestei definiții rezultă deci faptul că magistratul trebuie să aibă o voință constantă și perpetuă de a face dreptate, noțiune care – după afirmațiile lui Ulpianus – „derivă din cuvântul drept (jus)” (Ulpianus, *Institutiones*, lb. I, în *Justiniani Digestae*, lb. I, I, 1), și care nu se poate realiza decât prin respectarea dreptului ce se cuvine fiecărui om în temeiul și spiritul lui „jus naturale”, recte a legi morale, naturale, în virtutea căreia sacerdoții și științei dreptului pot dezvălui oamenilor ideea de bun și echitabil și îi pot conștientiza și asupra necesității de a se raporta nu numai la ordinea juridică, ci și la cea morală.

Valorile morale, binele și echitatea, sunt de fapt cele care relevă în mod învederat „caracterul moral al noțiunii dreptului”⁴², pe care acesta și l-a

⁴⁰ N. V. Dură, „About ‘Justitia’ (Righteousness) and ‘Aequitas’ (Equity). The contribution of Lactantius († 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the ‘Jus’”, in *Annales canonici*, 15, 2 (2019), pp. 9-38.

⁴¹ H. R. Percival, „Excursus on the History of the Roman Law and its relations to the Canon Law”, în *A select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of Christian Church. Second series*, XIV (1991), p. XXIX.

⁴² I. N. Floca, *Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească*, vol. I, Ed. IBMBOR, 1990, p. 23.

păstrat până în momentul în care s-a produs separația între „fas” și „jus”, între *sacru* și *profan*, ceea ce a adus după sine secularizarea și laicizarea⁴³ societății omenești.

Că procesul desacralizării legilor divine a început încă din epoca precreștină, ne atestă și Titus Livius (59 a. Chr. - 17 p. Chr.), care constatase deja faptul că „plebs scivit, ut dies festi sacra quae ipsius honoris causa instituto erant, profanarentur” (T. Livius, *Ad urbe condita*, 31, 44, 4), adică „plebea a hotărât ca zilele de sărbătoare și ceremoniile instituite în onoarea acestora să fie desființate”⁴⁴.

Aceiași jurisconșulți romani considerau că noțiunea de „dreptate” putea fi înțeleasă și în „sensul ei strict”, adică cu acribie, dar aceasta putea deveni „nedreptate” în loc de „dreptate”, de unde și adagiul „summum jura, summa iniuria” (Cicero).

Noțiunea de lege

După afirmația filosofului Chrysippus (281 î.Hr. – 208 î.Hr.) – reprezentant de seamă al sistemului filosofic stoic – scria (în cartea sa „Despre Legi”) că „legea (ὁ νόμος) este Regina tuturor lucrurilor divine și umane (Βασιλεὺς θείων και ἀνθρωπίνων πραγμάτων); ea trebuie ... să fie conducătorul și îndrumătorul ființelor însuflețite; este măsura a ceea ce este drept și nedrept; și poruncește ce trebuie făcut și interzice să faci ceea ce nu trebuie făcut”⁴⁵.

Așadar, în concepția celebrului filosof stoic – care ilustrează în mod vădit principiile filosofiei Dreptului antic – legea este regina tuturor lucrurilor divine și umane, și deci ea este conducător și îndrumător pentru toate „ființele însuflețite”, adică pentru toți oamenii, cărora le este conducător și îndrumător, etalon de măsurare pentru ceea ce este drept și nedrept, și, în fine, poruncă pentru ceea ce omul trebuie și nu trebuie să facă.

Cuvântul *lex/legis* (lege) provine de la verbul *lego/legere*, care avea și sensul de a citi în public, a da citire, așa cum a fost cazul cu „Leges XII

⁴³ N. V. Dură, „De la principiul „laicității”, la cel al „neutralității confesionale a Statului”. Reflecții și precizări de doctrină juridică”, în *Jurnalul Libertății De Conștiință*, 12, 1 (2024), pp. 59-92; N. V. Dură, „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.

⁴⁴ G. Guțu, *Dicționar latin-român, ...*, p. 978.

⁴⁵ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 2, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 5.

Tabularum” (Legile celor XII Table), gravate în table de aramă fixate la vedere ca să poată fi citite public.

În sens larg, cuvântul „lege” a avut și sensul de „normă de viață (lex vitae)” (Cicero), și care, după definiția lăsată de jurisconșulțul Gaius, „lex est quod populus iubet atque constituit” (legea este ceea ce hotărăște și adoptă poporul) (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 3)⁴⁶.

În epoca lui Gaius (sec. II p. Chr.), la romani aveau „putere de lege” (legis vicem) „Hotărârile Senatului”, „Constituția imperială” (Constitutio principis), care erau sub formă de „Decret, Edict sau Epistolă”, și Hotărârile „magistraților poporului roman” (magistratus populi romani), fie ei „pretori, quaestori sau guvernatori” (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 6)⁴⁷.

După afirmația juriștilor romani, „puterea legii” (legis virtus) constă în „a ordona (imperare), a interzice (verare), a permite (permittere), a pedepsi (punire)” (Modestinus, *Regulae*, lb. I, în *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 7).

Aceeași juriști romani precizau că „normele de drept” (jura), adică legile, „sunt date nu pentru fiecare om în parte (non in singulas personas), ci pentru toți (sed generaliter)” (Ulpianus, *Ad Sabinum*, lb. III)⁴⁸, de unde și caracterul universalist al legii.

Cât despre „Responsa prudentium” (răspunsurile jurisconșulților), celebrul jurisconșulț roman, Gaius, afirma că acestea erau „îndrumările (sententiae) și opiniile aceloră căroră li s-a permis să dea temei drepturilor (iura condere)”, și să se pronunțe în „ceea ce cred ei de cuviință, și aceea ține loc de lege (legis vicem)” (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 7)⁴⁹.

Prin urmare, în secolul al II-lea p. Chr. deciziile și părerile jurisconșulților romani aveau putere de lege, de unde și precizarea aceluiași reputat jurist roman, Gaius, că în cazul în care jurisconșulții „nu se puneau de acord, și rămâneau prizonieri părerilor proprii, atunci i se îngăduia judecătorului (iudici licet) să pronunțe sentința pe care o credea de cuviință, așa după cum s-a prevăzut prin rescriptul (rescripto) divinului (divi) Hadrian” (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 7)⁵⁰.

⁴⁶ *The Institutes of Gaius*, ..., pp. 20-21.

⁴⁷ *The Institutes of Gaius*, ..., pp. 20-22.

⁴⁸ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 8, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 5.

⁴⁹ *The Institutes of Gaius*, ..., pp. 22-23.

⁵⁰ *The Institutes of Gaius*, ..., pp. 22-23.

Rescriptul împăratului Hadrian (117-138) este rezultatul reformei pe care acest împărat (filosof, scriitor și autor al unor poezii în greacă și latină) a întreprins-o în domeniul justiției. De altfel Hadrian a emis – ca și unii dintre predecesorii săi la tronul Romei – și documente privitoare la procedura și autoritatea jurisconsultilor.

Trebuie învederat și reținut și faptul că, în epoca lui Gaius, noțiunea de „jus” reprezenta asocierea unui grup de sensuri, ca de exemplu pe cele ale normelor care reglementau relații sociale; normele și legile conviețuirii sociale; drepturile conforme cu legile rațiunii (*ratio naturalis*), adică ale dreptului natural; dreptatea, echitatea etc.

Că prin cuvântul „jus” se exprima și noțiunea de lege, ne-o atestă și jurisconsultul Gaius atunci când afirma că „întregul drept (*omne jus*)”, pe care romanii îl foloseau la vremea aceea, se referea „la persoane (*personas*), bunuri (*res*) și acțiuni (*actiones*)” (Gaius, *Institutiones*, lb. I, II, 8)⁵¹, adică cele trei ramuri ale dreptului, fiecare cu domeniul și legile lui.

După afirmația unor jurisconșulți romani, „a cunoaște legile, înseamnă a reține nu cuvintele lor, ci conținutul și puterea lor (*vim ac potestatem*)” (Celsus, *Digestae*, lb. XXVI)⁵². Prin urmare, cunoașterea legilor nu înseamnă doar o simplă lecturare a textului lor sau o reproducere a unor articole ale acesteia, ci cunoașterea ideatică a conținutului lor și aplicarea prevederilor lor.

Un alt celebru jurisconsult roman preciza că „eludează legea cel care, respectând litera legii, ocolește sensul (*sententiam*)” (Paulus, *Ad legem Iuliam et Papiam*, lb. V)⁵³. În speța respectivă, jurisconsultul Paulus făcea referire expresă la „*Lex Iulia de maritandis ordinis*”, din anul 18 î. Chr., și la „*Lex Popaea*” din anul 9, prin care împăratul Augustus a adus noi reglementări privind instituția căsătoriei⁵⁴, de care a ținut seama și împăratul Justinian⁵⁵.

⁵¹ *The Institutes of Gaius*, ..., pp. 22-23.

⁵² *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 17, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁵³ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 29, în *Corpus Juris Civilis*, ..., p. 6.

⁵⁴ C. Mititelu, „Religious Marriage and its legal regime in Roman and Romanian Law. Considerations and assessments”, în *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2 (2023), pp. 81-104; C. Mititelu, „Two ancient institutions of mankind, „Engagement” and „Marriage”, in the light of the biblical and legal texts. Some considerations and assessments”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations*, 2, 2 (2024), pp. 532–550.

⁵⁵ C. Mititelu, „Emperor Justinian’s Novel 74 and its Importance for European Marriage Law”, in *Teologia*, 4, 81 (2019), pp. 26-37; C. Mititelu, „About Engagement

Referitor la instituția căsătoriei, de la Herennius Modestinus ne-a rămas un „Fragmentum de Gradibus Cognationum”⁵⁶ (Fragment despre gradele de rudenie) și celebra sa definiție, conform căreia „căsătoria (matrimonium) sau nunta (nuptia) este legătura dintre un bărbat și o femeie (viri et mulieris coniunctio), care se încredințează a trăi împreună pentru întreaga lor viață” (Modestinus, *Regulae*, lb. I)⁵⁷.

Deși Modestinus nu adoptase legea creștină, totuși, în definiția sa aflăm exprimate principii și valori proprii și legii morale creștine, fapt care a făcut ca textul acestei definiții să fie receptat și reprodus până astăzi în studii de specialitate, tratate teologice și Catehisme (Învățăături de credință) ale Bisericii Răsăritene și Apusene.

După afirmația unor celebri juriști romani, „juris ratio” (sensul legii) trebuie înțeles în spiritul „echității naturale” (naturali aequitatis)⁵⁸, adică a spiritului de dreptate impus de legea naturală, și, după cum precizase Cicero, în spiritul „echității cauzei” (aequitas causae), recte în spiritul cauzei dreptății.

Cât despre „jus naturale” și legile lui, juriștii împăratului Justinian reiterau și ei faptul că „dreptul cel mai vechi (vetustus) era dreptul natural (naturale jus)”, și pe care „natura l-a creat odată cu neamul omenesc (cum ipso genere humano), pe când dreptul civil (civilia jura) a început să existe odată cu întemeierea cetăților (civitates condi), cu alegerea magistraților (magistratus) și cu redactarea legilor (leges scribi)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, I, 11).

Așadar, atât pentru juriștii Vechiului drept roman, cât și pentru cei ai Noului drept roman, alias dreptul bizantin, dreptul natural a precedat dreptul civil, care a început să existe odată cu întemeierea cetăților (stat), alegerea magistraților și redactarea legilor, prin care s-a creat dreptul.

Aceeași juriști ai împăratului Justinian adăugau și precizarea că „dreptul pe care fireasca rațiune l-a rânduit între toți oamenii, și care îl respectă toate popoarele, se numește dreptul ginților, deoarece este folosit de toate neamurile (omnes gentes)” (*Justiniani Institutiones*, lb. I, II, 1).

(„Sponsalia”). From „Jus Romanum” to „Jus Civile” of Romania”, in *Technium Social Sciences Journal*, 29 (2022), pp. 672-682.

⁵⁶ Apud E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani*, Berolini, 1841, p. 171.

⁵⁷ *Justiniani Digestae*, lb. XXIII, II, 1, apud *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 295.

⁵⁸ Modestinus, *Responsa*, lb. XVIII, în *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 25, apud *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

Despre acest drept al ginților, care este precursorul dreptului internațional de astăzi, celebrul jurisconsult Gaius făcuse deja precizarea că acesta este dreptul „pe care rațiunea naturală (naturalis ratio) l-a rânduit pentru toți oamenii” (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 1).

Noțiunea de Obicei (juridic)

În limbajul juridic, prin „mos/ris” (obicei/cutumă) se înțelege legea nescrisă transmisă prin „traditione” (tradiție), și care datorită aplicării îndelungate dobândește forța legii scrise. După Dreptul ginților (jus gentium), „traditio” (tradiția) era „mijlocul cel mai important de-a dobândi proprietatea”⁵⁹.

În lucrările lor, jurisconșulții din epoca clasică a Dreptului roman fac referire expresă și la „inveterata consuetudo” (obiceiul înveterat), care a servit ca lege nescrisă, și a avut forța legii scrise (Iulianus, *Digestae*, lb. LXXXIX)⁶⁰. Era deci vorba despre „obiceiul îndelungat confirmat de observarea lui ani îndelungați”, și care „nu este mai puțin folositor decât legea scrisă (scripta jura)” (Hermogenianus, *Epitomae*, lb. I)⁶¹.

Pentru juriștii romani din epoca clasică (sec. I-III), obiceiul era considerat nu numai un izvor al dreptului roman și o normă juridică egală cu legea scrisă, ci, în anumite spețe, „mos inveterata” (obiceiul îndelungat observat) avea întâietate față de legea scrisă. În această privință rămâne edificatoare afirmația jurisconsultului Iulianus (sec. II), conform căreia „în cauzele în care nu aplicăm legile scrise (scriptis legibus) trebuie să respectăm ceea ce au rânduit deprinderile (moribus) și obiceiurile (consuetudines), și dacă acestea nu există trebuie să respectăm regula cea mai apropiată (proximum), care recurge din obicei, și dacă nicio asemenea regulă nu există, atunci să fie folosit dreptul (jus) pe care îl aplică orașul Roma” (Iulianus, *Digestae*, lb. LXXXIV)⁶².

Același jurist roman afirma că „obiceiul inveterat (inveterata consuetudo) este aplicat ca o lege (pro lege), și este numit dreptul rânduit de obiceiuri (moribus constitutum). Dacă legile ne leagă numai în virtutea faptului că sunt adoptate prin voința poporului (iudicio populi receptae

⁵⁹ V. Hanga, M. D. Bocșan, *Curs de drept privat roman*, ..., p. 188.

⁶⁰ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 32, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶¹ *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 35, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶² *Justiniani Digestae*, lb. I, III, 32, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

sunt), atunci dreptatea cere ca toți să fie legați de ceea ce poporul a probat (populus probavit) chiar dacă nu a fost fixat în scris (sine ullo scripto)”, de unde și concluzia sa că „legile nu se abrogă numai prin votul legiuitorului (suffragio legislatoris), ci și prin neaplicare (desuetudinem) cu acordul tacit al tuturor (tacito consensu omnium)” (Iulianus, *Digestae*, lb. XXXIV)⁶³.

La rândul său, jurisconșulțul Callistratus (sec. II-III) preciza faptul că „împăratul Severus a emis un rescript imperial conform căruia în cazuri de ambiguitate ivite într-o lege statutară, forța obligatorie trebuie să fie atribuită obiceiului (consuetudinis), sau autorității (auctoritas) care era obișnuită să ia decizii în cazuri similare” (Callistratus, *Quaestiones*, lb. I)⁶⁴.

În același spirit s-a pronunțat în privința naturii obiceiului juridic și al statutului său juridic și Ulpianus, un alt reputat jurisconșulț roman din perioada clasică a dreptului roman. După afirmația acestuia, „obiceiul de fiecare zi (diuturna consuetudo)” are preeminență față de lege atunci când avem de-a face cu realități care nu sunt prevăzute „de legea scrisă” (Ulpianus, *De officio proconsulis*, lb. I)⁶⁵.

La rândul său, Hermogenianus (sec. III) afirma că „trebuie să păstrăm toate acele reguli care au fost confirmate de obiceiul îndelungat (longa consuetudine)”, care a fost „mulți ani observat (annos plurimus)”, chiar dacă acesta „a fost trecut cu vederea (Tacitus), fiindcă acesta are valoare de drept, ca și dreptul scris (scripta jura)” (Hermogenianus, *Epitomae juris*, lb. I)⁶⁶.

În fine, Modestinus (sec. IV) preciza că „orice normă de drept este făcută în baza unui consens sau a unei necesități (necessitas), sau întemeiată pe obicei (consuetudo)” (Modestinus, *Regulae*, lb. I)⁶⁷. Așadar, la romani, o normă de drept era întemeiată și pe obiceiul cel îndelungat, adică observat timp îndelungat.

„Digestele”, chintesență a jurisprudenței Dreptului roman

În Prefața celor 50 de cărți ale Colecției alcătuită și publicată de juriștii împăratului Justinian, cu titlul de *Digestae* sau *Pandectae*, Basileul afirma

⁶³ Justiniani *Digestae*, lb. I, III, 32, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶⁴ Justiniani *Digestae*, lb. I, III, 38, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶⁵ Justiniani *Digestae*, lb. I, III, 33, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶⁶ Justiniani *Digestae*, lb. I, III, 35, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

⁶⁷ Justiniani *Digestae*, lb. I, III, 40, în *Corpus Juris Civilis*, vol. I, ..., p. 6.

că „de la întemeierea Romei (Ab Urbe condita) și până în zilele noastre trecuseră aproape 1400 de ani”, adică până la publicarea acestei colecții, în anul 533 p. Chr., timp în care jurisprudența creată de „întemeietorii Dreptului” a servit și juriștilor care au redactat „imperiales Constitutiones” (Constituțiile imperiale)⁶⁸.

Un aport considerabil și decisiv în procesul de afirmare și consolidare a patrimoniului juridic produs de jurisprudența dreptului roman l-au avut jurisconșulții din primele trei secole. Acest aport a fost îmbogățit de deciziile și opiniile altor reputeți jurisconșulți romani din secolele IV-VI, culminând cu celebrii jurisconșulți ai împăratului Justinian, și anume Teofil, Doroteu, Constantin, Anatolie, Cratinus etc. conduși de profesorul Tribonian, considerat de împărat a fi „vir excelsus” (omul cel mai distins) și „prudentissimum magistrum” (cel mai înțelept magistru)⁶⁹.

Această jurisprudență romană, prin care s-a exprimat și consolidat „legum auctoritas” (autoritatea legilor), a contribuit nu numai la conceptualizarea limbajului juridic și crearea unei doctrine juridice, de sorginte jurisprudențială, ci și „la punerea în ordine a lucrurilor divine și umane (divinas et humanas res), și a eliminat orice in Justiție (omnem iniquitatem)”⁷⁰.

Același împărat legislator, adică Justinian, își îndemna juriștii săi, conduși de Tribonian, ca să includă în colecția *Digestae* „un număr mare de autori”, adică de jurisconșulți romani, ale căror decizii și opinii trebuiau să fie însă selectate, dar să nu aplice aprioric o judecată de valoare, în sensul că „lucrarea unuia este mai bună și mai echitabilă, pentru că se întâmplă ca decizia unuia (unius sententia), fie el de un rang inferior, să fie mai bună în multe privințe decât a altor autori consacrați, și chiar superioară acelora. De aceea, voi nu trebuie să respingeți la prima vedere opiniile menționate în notele lui Aemilius Papinian luate din Ulpianus, Paulus și Marcian, care ar părea că nu au nicio însemnătate din cauza onoarei acordată renumitului Papinian; ci voi trebuie să percepeți – le cerea împăratul Justinian juriștilor săi – că orice luați din textul lucrărilor lor este necesar ca să completăm și să interpretăm lucrările genialului Papinian (summi ingenii Papiani laborum)”.

⁶⁸ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum* (December 16, AD 533), <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/confirmatio.htm>

⁶⁹ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum ...*

⁷⁰ *Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum* (December 15, AD 530), <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/compositio.htm>

De unde și îndemnul stăruitor al împăratului Justinian, adresat juriștilor săi, ca „să nu ezite să facă acest lucru”, pentru ca deciziile și opiniile celebrilor jurisconșulți romani să fie incluse în colecția „Digestae”, și să li se recunoască în felul acesta, opiniilor lor, „legis vicem” (forța legii). Totodată, Justinian le-a cerut insistent juriștilor săi ca „prudentissimi viri” (cei mai înțelepți bărbați), ale căror lucrări vor fi incluse în colecția Digestae, „să se bucure de o atât de mare autoritate ca și cum aceasta ar decurge din autoritatea noastră (ex nobis auctoritas), fiindcă cel care aduce corective și amendamente la ceva care nu este corect merită mai multă apreciere (laudabilior est) decât autorul”⁷¹.

Din Constituția împăratului Justinian – pe care juriștii săi au atașat-o ca Prefață la Colecția Digestae – se poate constata că aceasta a fost denumită și „Pandectae”, fiindcă autorii acesteia au reușit să alcătuiască o Colecție de legi „colecționate dintr-un mare număr de cărți (ab immenso librorum numero collecta est)”⁷².

Din aceeași Constituție imperială, Constitutio Tanto, putem constata că „juristul Iulianus”, pe care Justinian îl considera „cel mai subtil autor de scrieri juridice și de edicte”, a dorit ca lucrările lui „să fie completate de o confirmare imperială (ab imperiali sanctione)”, așa după cum prevăzuse „în Edictul său și împăratul Hadrian”⁷³.

Literatura de specialitate ne confirmă și faptul că, din porunca împăratului Hadrian, care a codificat edictul pretorian, juristul Salvius Iulianus a dat o redactarea definitivă a acestuia între anii 125-138 astfel încât de atunci „pretorii, la intrarea lor în funcție, nu puteau afișa decât edictul codificat – adică ediția oficială stabilită de împărat”⁷⁴.

Prin acest „edictum perpetuum” s-a recunoscut deci că „iuris praetorium” nu mai era „viva vox iuris civilis” (Marcianus), adică vocea vie a dreptului civil, ci „sacerdotes juris”, adică celebrii jurisconșulți, creatori și slujitori (sacerdoți) ai Dreptului.

Prin reforma sa în domeniul juridic, împăratul Hadrian – care a continuat reforma inițiată de împăratul Augustus – a creat „jus publice respondendi”, adică dreptul jurisconșulților de a oferi consultații juridice cu caracter oficial. Acest drept al jurisconșulților a fost investit de

⁷¹ *Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum ...*

⁷² *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum ...*

⁷³ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum*, nr. 18 ...

⁷⁴ V. Hanga, M. D. Bocșan, *Curs de drept privat roman, ...*, p. 53.

împăratul Hadrian cu „jus publice respondendi ex auctoritate principis” (dreptul de a oferi consultații juridice în numele împăratului), care „erau obligatorii numai pentru speța respectivă, nu și pentru cazurile similare”. Prin reforma sa, împăratul Hadrian a făcut însă ca „jurisprudența romană” să devină „izvor formal de drept”⁷⁵.

De la „*Divi Hadriani*” (divinul Hadrian) ne-a rămas și o carte scrisă în limba greacă, și anume despre „*Sententiam et Epistolae*”⁷⁶, care s-a vrut a fi un „opus doctrinae interpretationem” (lucrare despre interpretarea doctrinei), adică a jurisprudenței celebrilor jurisconșulți romani.

Printr-o lege din 28 septembrie 321, împăratul Constantin cel Mare a dorit să „elimine controversele interminabile ale jurisconșulților (prudentes)” (*Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 1). Același împărat a prevăzut prin legea sa din 27 septembrie 327 ca „toate opiniile jurisconșulților (responsis prudentum), care sunt incluse în scrierile jurisconșultului Paulus, ..., să fie confirmate și să li se dea autoritate cuvenită”, deoarece „*Liber Sententiae*” a juristului Paulus ne-a lăsat „cea mai rezonabilă teorie a dreptului (iuris ratio), și opiniile lor întrunesc condițiile de lege atunci când sunt citate la Tribunal” (*Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 2).

Era vorba despre „*Iulii Paulli Sententiarum*”, adică despre „Discursurile” celebrului jurisconșult Iulius Paulus, în care – printre altele – a făcut mențiune la „*De calumniatoribus* (Despre acuzațiile aduse în fața judecătorilor)”⁷⁷; „*De donationibus inter virum et uxorem* (Despre donațiile dintre soți)”⁷⁸; „*De Lege Cornelia. Testamentum falsum* (Despre Legea Cornelia. Testamentul fals)”⁷⁹; „*De obligationibus* (Despre obligații)”⁸⁰ etc.

În temeiul „Legii citațiilor” din anul 426 promulgată de împărații Teodosie și Valentinian, părțile puteau invoca și face trimitere numai la

⁷⁵ E. Molcuț, *Drept roman*, Ed. CREDIS, București, 2007, p. 43.

⁷⁶ Apud E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani ...*, pp. 201-202.

⁷⁷ Iulius Paulus, *Sententiae*, lb. I, tit. V, în E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani ...*, p. 55.

⁷⁸ Iulius Paulus, *Sententiae*, lb. II, tit. XXIII, în E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani ...*, p. 81.

⁷⁹ Iulius Paulus, *Sententiae*, lb. IV, tit. VII, în E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani ...*, p. 114-115.

⁸⁰ Iulius Paulus, *Sententiae*, lb. VI, tit. VII, în E. Boecking, M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani ...*, p. 137-138.

opiniile a cinci jurisconșulți, și anume: Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian și Modestinus (*Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 3).

Cu același prilej, cei doi împărați romani au decretat ca să aibă putere de lege și opiniile jurisconșulților „Scaevola, Sabinus, Iulianus și Marcellus”, care erau citați în lucrările celor cinci jurisconșulți menționați mai sus (*Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 3, 1). Aceiași împărați au dispus ca și lucrarea jurisconșultului Iulius Paulus, intitulată „Responses”, să fie „validă” (*Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 3, 5), adică să aibă autoritatea de izvor al dreptului roman.

În comentariul la „Legea Citațiilor”, din „Justiniani Digestae”, se menționează că „această lege indică pe întemeietorii dreptului (*jus conditores*), și anume pe Papinian, Pulus, Gaius, Ulpian, Modestinus, Scaevola, Sabinus, Iulianus și Marcellus”⁸¹, dintre care Aemilius Papinianus (Papinian), a fost numit „*princeps jurisconsultorum*” (căpetenia jurisconșulților) și „*primus omnium*” (*Justiniani Digestae*) (primul dintre toți jurisconșulții).

Din scrierile lui Iulius Paulus (Paul), discipolul lui Papinian, au fost incluse în Digestele lui Justinian „mai mult de 2000 de fragmente”⁸²; iar din lucrările lui Ulpian Domitius (Ulpian) au fost incluse texte care constituie de fapt „aproximativ o treime din „Digestele” lui Justinian”⁸³.

În lucrările acestor teoreticieni ai dreptului roman, considerați pe bună dreptate întemeietori ai științei dreptului roman, găsim de fapt principiile filosofiei Dreptului care stau la baza culturii juridice a întregii omeniri.

Într-una din Constituțiile sale imperiale, împăratul Justinian menționa faptul că, prin lucrările lor, „legislatorii (*legislatores*) și comentarii (*comentatores*)” din colecția *Digestae* au fost cei care „au construit templul justiției romane (*iustitiae Romanae templum aedificatum est*)”⁸⁴, fapt pentru care acesta a dispus ca „legile din Colecția *Digestae*” să aibă forța juridică „a unei Constituții imperiale (*Constitutionem vicem*), ca și cum acestea ar fi fost promulgate de noi (*quasi ex de nobis promulgatus*)”⁸⁵. De unde, deci, și porunca lui Justinian ca „toți judecătorii (*omnes iudices*)

⁸¹ *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, trad. C. Pharr, Princeton University Press, 2001, p. 15.

⁸² E. Molcuț, *Drept roman*, ..., p. 42.

⁸³ E. Molcuț, *Drept roman*, ..., p. 42.

⁸⁴ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum*, nr. 20; 20 a ...

⁸⁵ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum*, nr. 20 a ...

să observe și să aplice aceste legi în jurisdicția lor (in sui iudiciis), ..., și îndeosebi perfecții pretorienii din Răsărit, Iliric și Libia”⁸⁶.

Prin lucrările, deciziile și opiniile lor, jurisconșulții romani au creat întâi de toate o „iurisprudentia”, adică o știință a dreptului, și implicit o „cunoaștere a legilor (prudencia legum)” (Cicero), contribuind astfel la o cunoaștere autentică a naturii și finalității Dreptului roman.

Cu ajutorul acestei științe, adică a jurisprudenței, s-a putut distinge ceea ce este permis de ceea ce este nepermis, de ceea ce este bun de ceea ce este rău, fiindcă – în termenii unui mare jurist roman, Cicero, – „prudencia constat ex scientia rerum bonorum et malarum” (înțelepciunea constă din cunoașterea binelui și răului)⁸⁷.

Prin definițiile lor despre drept și natura acestuia, jurisconșulții romani – despre care s-a făcut referire expresă și în Edictul împăraților Teodosie și Valentinian, emis la Ravena în ziua de 6/7 noiembrie 426, – atât noțiunea de drept, cât și cele înrudite cu aceasta (dreptate, lege și echitate), au fost comentate și explicitate și în privința conținutului lor, contribuind astfel la „jus dicere” (crearea dreptului), și, ipso facto, la îndreptățirea de a te pronunța asupra naturii și ontologiei dreptului.

Mai întâi, prin edictul imperial⁸⁸ din anul 426 au fost recunoscute și confirmate „toate scrierile lui Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian și Modestinus”, întrucât lucrările acestor celebri jurisconșulți se bucurau de o unanimă „auctoritas” (autoritate) în lumea juriștilor romani. Apoi, Edictul a prevăzut că trebuie să se bucure de aceeași autoritate, ca și cei cinci jurisconșulții menționați mai sus, „și alții, și pasaje din lucrările lor să poată fi citate, ..., și să fie valide și învățătura acelor persoane ale căror tratate și opinii au fost incluse în lucrările lor, ca de exemplu Scaevola, Sabinius, Iulianus și Marcellus, și a tuturor celorlalți pe care aceștia i-au citat, cu condiția ca ... lucrările lor să fie confirmate de colecția de manuscrise (codices)”.

Cei doi împărați au ținut de asemenea să precizeze faptul că, „atunci când sunt citate opinii divergente, va prevala cel mai mare număr al autorilor, iar în cazul în care numărul lor va fi egal, autoritatea o va deține grupul în care este invocat numele genialului Papinian”. În fine, ei au dispus ca și „deciziile (sententiae) jurisconșultului Paulus să fie valide”.

⁸⁶ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum*, nr. 24 ...

⁸⁷ G. Guțu, *Dicționar latin-român*, ..., p. 998.

⁸⁸ *Apud Codex Theodosianus*, lb. I, IV, 3, 1-5. Ed. T. Mommsen, Dublin / Zürich, 1971. Traducerea textului din acest Edict imperial ne aparține.

Din comentariul la această Lege din 426 reținem deci că acest edict imperial „indică pe întemeietorii dreptului (iuris conditores), Papinian, Paulus, Gaius, Ulpian, Modestinus, Scaevola, Sabinus, Iulianus și Marcellus, ale căror opinii urmau să se bucure de autoritate în domeniu”⁸⁹. Dintre toți a excelat însă numele și lucrările reputatului jurisconșult Papinian.

Așadar, prin Edictul de la Ravena din anul 426 – al cărui text l-am examinat și explicitat – au fost de fapt nominalizați și confirmați cu „auctoritas” indiscutabilă un număr de 9 jurisconșulți romani, care au pus bazele științei dreptului roman, denumită chiar de ei „iuris prudentia”, și pe care tot ei au definit-o ca fiind „divinam atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia” (cunoașterea lucrurilor divine și umane, știința a ceea ce este drept și nedrept) (*Justiniani Institutiones*, lb. I, I, 1).

În loc de concluzii

Din examinarea textului unor definiții ale celebriilor jurisconșulți romani despre drept, dreptate, lege, obicei și jurisprudență, precum și a unor Constituții imperiale, ca de exemplu „Constitutio Tanta” a împăratului Justinian, privind confirmarea monumentalei colecții „Digestae” sau „Pandectae”, și a Edictului imperial din anul 426, cunoscut sub denumirea de „Legea Citațiilor”, s-a putut constata în mod peremptoriu faptul că, prin știința numită de ei jurisprudență, aceștia au contribuit de fapt la definirea conceptelor de drept, dreptate (justiție) și, ipso facto, a naturii dreptului.

Prin crearea și perceperea Dreptului ca știință a lucrurilor divine și umane, prin raportarea dreptului atât la ordinea juridică, cât și la ordinea morală, și prin precizarea conținutului conceptelor de lege, obicei și jurisprudență pe care le folosesc și juriștii zilelor noastre, dar nu întotdeauna în sensul celor percepute și definite de acei „conditores juris”, adică întemeietori ai Dreptului roman, jurisconșulții romani au dobândit pe bună dreptate denumirea de „Părinți fondatori” ai acestuia.

De unde, deci, necesitatea și obligativitatea celor care se pronunță despre natura, ființa și finalitatea dreptului de a se întoarce „ad fontes”, adică la gândirea filosofico-juridică exprimată în textul acelor „definitiones iuris” (definiții ale dreptului) ale reputaților jurisconșulți romani din perioada clasică a Dreptului roman (sec. I-III p. Chr.), prin care aceștia au creat „iuris prudentia” (știința dreptului), care a înscris „volens-nolens” gândirea juridică într-o aventură deschisă gândirii filosofice.

⁸⁹ *The Theodosian Code*, ..., p. 15.

Aceasta a constituit o sursă de inspirație, de primă mână, nu numai pentru juriștii romani, inclusiv pentru cei din epoca împăratului Justinian, ci și pentru cei care i-au urmat, și desigur ea este și astăzi o sursă și un reper sigur pentru orice profesionist al Dreptului, indiferent de domeniul său (Drept religios, civil, penal, european, internațional etc.).

Bibliografie:

- BAILLY, A., *Dictionnaire Grec-Française*, ed. 26eme, Paris, 1963.
- BOECKING, E.; M. A. Bethmann-Hollweg, E. Puggé, *Corpus juris romani antejustiniani*, Berolini, 1841.
- DURĂ, N. V., „About “Justitia” (Righteousness) and “Aequitas” (Equity). The contribution of Lactantius (+ 325) in the specifying of the content of the two constituent elements of the “Jus””, in *Annales canonici*, 15, 2 (2019), pp. 9-38.
- DURĂ, N. V., „About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine”, in *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 13, 4 (2019), pp. 156-164.
- DURĂ, N. V., „De la principiul „laicității”, la cel al „neutralității confesionale a Statului”. Reflecții și precizări de doctrină juridică”, în *Jurnalul Libertății De Conștiință*, 12, 1 (2024), pp. 59-92.
- DURĂ, N. V., „Dreptul și Religia. Norme juridice și norme religios-morale”, în *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2003), pp. 15-24.
- DURĂ, N. V., „Idea de „Drept” și „Dreptate” în percepția gândirii vechiului Drept românesc”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, VI, 1 (2002), pp. 51-59.
- DURĂ, N. V., „Jus” (Law) and „Justitia” (Justice) in the Roman legal experts’ perception. Reflections and evaluations”, în *Logos Universality Mentality Education Novelty: Law*, 7, 2 (2019), pp. 45-56.
- DURĂ, N. V., „Justitia” and “Aequitas” in the perception of the Greek philosophers and of the Roman jurists”, in *Teologia Młodych*, 4 (2015), pp. 4-9.
- DURĂ, N. V., „Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne”, in *La morale au crible des religions*, coord. M. Th. Urvoy, Éditions de Paris, 2013, pp. 213-233.
- DURĂ, N. V., „On the nature of Law. Considerations of legal-philosophical doctrine”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2 (2023), pp. 105-120.

- ✦ DURĂ, N. V., „Responsa Jurisprudentium” (Responses of the Roman Jurisconsults) about „Jus” (Law) and „Justitia” (Justice), in *Dionysiana*, 1 (2021/2022), pp. 286-295.
- ✦ DURĂ, N. V., „The Right and its Nature in the Perception of the Roman Jurisprudence and of the Great Religions of the Antiquity”, in *Rethinking Social Action. Core Values*, coord. A. Sandu et al., Medimond, Bologna, 2015, pp. 517-524.
- ✦ DURĂ, N. V., „Thinking of Some Fathers of the Ecumenical Church on the Law”, în *Christian Researches*, VI (2011), pp. 230-245.
- ✦ DURĂ, N. V.; C. Mititelu, *Istoria Dreptului românesc. Contribuții și evaluări cu conținut istorico-juridico-canonice*, Ed. Universitară, București, 2014.
- ✦ DURĂ, N. V.; C. Mititelu, *Legislația canonică și instituțiile juridico-canonicе, europene, din primul mileniu*, Ed. Universitară, București, 2014.
- ✦ FLOCA, I. N., *Drept canonic ortodox. Legislație și administrație bisericească*, vol. I, Ed. IBMBOR, 1990.
- ✦ GUȚU, G., *Dicționar latin-român*, Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1983.
- ✦ HANGA, V.; M. D. Bocșan, *Curs de drept privat roman*, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2006.
- ✦ MITITELU, C., „About Engagement („Sponsalia”). From „Jus Romanum” to „Jus Civile” of Romania”, in *Technium Social Sciences Journal*, 29 (2022), pp. 672-682.
- ✦ MITITELU, C., „Emperor Justinian’s Novel 74 and its Importance for European Marriage Law”, in *Teologia*, 4, 81 (2019), pp. 26-37.
- ✦ MITITELU, C., „Jurisprudența Curții Europene privind dreptul la religie. Considerații și evaluări”, în *Jurnalul libertății de conștiință*, 10, 2 (2022), pp. 168-187.
- ✦ MITITELU, C., „Religious Marriage and its legal regime in Roman and Romanian Law. Considerations and assessments”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 2 (2023), pp. 81-104.
- ✦ MITITELU, C., „The Byzantine Law and its Reception in the Romanian Principalities”, in *Philosophical-Theological Review*, 4 (2014), pp. 33-43.
- ✦ MITITELU, C., „The Nomocanons (Pravilele) Printed in the Romanian Countries, in the Seventeenth Century, and Their Provisions of Criminal Law”, în *Religion*, 3 (2014), pp. 41-57.

- ✦ MITITELU, C., „Two ancient institutions of mankind, „Engagement” and „Marriage”, in the light of the biblical and legal texts. Some considerations and assessments”, in *Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations*, 2, 2 (2024), pp. 532–550.
- ✦ MITITELU, C., *Pravilele românești, tipărite, din secolul al XVII-lea. Infracțiuni și pedepse*, București, Ed. Didactică și Pedagogică RA, 2012.
- ✦ MOLCUȚ, E., *Drept privat roman. Terminologie juridică romană*, ed. revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2011.
- ✦ MOLCUȚ, E., *Drept roman*, Ed. CREDIS, București, 2007.
- ✦ NOICA, C., „Aristotelismul și Principatele Române în sec. XVII-XVIII. Pentru valorificarea filozofică a lui Teofil Coridaleu”, în *Studiile clasice în România*, IX (1967), pp. 253-266.
- ✦ PERCIVAL, H. R., „Excursus on the History of the Roman Law and its relations to the Canon Law”, în *A select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of Christian Church. Second series*, XIV (1991), pp. XXIX-XXXV.
- ✦ PERETERSKII, I.I., *Digestele lui Iustinian*, trad. Y. Eminescu, Ed. Științifică, București, 1958.
- ✦ POPESCU, A., „La Dacie et l'enigme Gaius”, în *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 39 (1973), pp. 496-511.
- ✦ STAN, L., *Ontologia juris*, Sibiu, 1943.

Instrumente juridice:

- ✦ *Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum* (December 15, AD 530), <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/compositio.htm> (accesat la 11. 08. 2025).
- ✦ *Constitutio Tanta de confirmatione Digestorum* (**December 16, AD 533**), <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/confirmatio.htm> (accesat la 19. 09. 2025).
- ✦ *Corpus Juris Civilis*, ed. steryotipa septima, vol. I, Digestae, ed. T. Mommsen, Lawbook edition, New Jersey, 2010.
- ✦ *Îndreptarea Legii 1652*, Ed. Academiei RPR, București, 1962.
- ✦ *The Institutes of Gaius*, Latin text of Seckel and Kuebler, trans. O. F. Robinson, W. M. Gordon, London, 2001.
- ✦ *The Theodosian Code and Novels and the Sirmundian Constitutions*, trad. C. Pharr, Princeton University Press, 2001.